

Sumário

1. Materiais e métodos.....	1
Abordagem e Escopo.....	2
Unidade de análise.....	2
Fontes e arrumação dos dados.....	2
Sugestões correntes sobre a maneira de arrumar dos dados.....	3
Hipóteses.....	4
Conceitos operacionais e variáveis.....	5
Número de Partidos.....	5
Diversidade Religiosa.....	6
Presença de Partidos Religiosos.....	7
Turnos, Magnitudes, e Limites.....	9
Desenvolvimento Socioeconômico.....	10
Acumulação e Diversificação Econômica.....	11
Caracterização Demográfica.....	11
Situação Regional.....	11
Equacionamento dos pressupostos, das hipóteses, e expectativas.....	14
Main estimation equation.....	15
Elementos omitidos.....	16

1. Materiais e métodos

Este estudo é uma análise quantitativa de dados em painel que investiga a relação entre a diversidade religiosa, mediada pela presença de partidos minimamente religiosos, e o número efetivo de partidos nas eleições municipais brasileiras ocorridas entre 1996 e 2020. No decorrer das próximas seções apresento o escopo do trabalho, sintetizo o posicionamento adotado e detalho o plano geral de análise e os elementos desta investigação. Apresento, logo a seguir, alguns detalhes da abordagem, informações importantes sobre o corte inicial e o final da série observada, e o formato geral da base de dados. Detalho as unidades de análise do estudo, as fontes dos dados, as principais variáveis operacionalizadas e seus respectivos papéis. Por fim,

amarro estas informações e declaro e sintetizo as hipóteses investigadas no trabalho em uma das formas equacionadas.

Abordagem e Escopo

Demarquei os dois cortes da janela de observação empregando duas balizas, uma de cunho institucional legal, com consequências de movimentação organizativa dos partidos políticos, e outra de cunho social, a adoção de uma nova tecnologia eleitoral de votação, um sistema perito de largas consequências simbólicas. Estas duas balizas, nestes dois cortes, nos permitem apreender dois choques no sistema político, e mais detidamente, na organização do subsistema de partidos. Deste modo, a série 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, com especial atenção aos anos de 1996 e 2020, acomodam um período de relativa tranquilidade e fertilidade, sem mudanças absurdas na economia política das organizações partidárias. O corte observacional que adoto, portanto, se abre entre 1995 e 1997, com um conjunto de mudanças e decorrentes adaptações, e se encerra entre 2013 2015 e 2017, com outro conjunto de mudanças e adaptações. Sendo que as Eleições Municipais de 1996 são as últimas antes de um choque estrutural, e as Eleições Municipais de 2020 são as primeiras eleições após outro choque estrutural. Apresento mais detalhes nas duas seções seguintes.

Unidade de análise

As unidades observacionais do estudo (i) são as eleições realizadas a cada quatro anos nos mais de cinco mil municípios brasileiros nas duas últimas décadas, entre 1996 e 2020. Os municípios brasileiros são distritos administrativos, são unidades autônomas de governo, e são circunscrições eleitorais onde as eleições ocorrem, onde os eleitores moram, decidem comparecer aos pleitos, votos são depositados, e assentos distribuídos. Seguindo a literatura, é nos distritos eleitorais onde operam os efeitos mecânicos e psicológicos de Duverger (RAE, 1967; SHUGART, 1985; SARTORI, 2003). Portanto, as principais observações, os achados, os resultados e conclusões do trabalho são atribuídos a uma unidade de análise agregada.

Fontes e arrumação dos dados

Os dados brutos empregados neste trabalho são todos oriundos de fontes públicas. Os dados demográficos e geográficos municipais foram obtidos junto ao Banco de Tabelas (SIDRA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados socioeconômicos municipais

foram obtidos no Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada (Ipea). Os dados dos cadastros e resultados eleitorais foram obtidos no Repositório de Dados Eleitorais, um sistema unificado operado, na ponta, por cada um dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) e mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esses dados de diferentes fontes e esquemas de armazenamento foram tratados, agregados e empilhados em um conjunto original de dados em painel (painéis curtos desbalanceados e balanceados) que somam, ao todo, mais de 100 mil registros em 120 campos de indicadores eleitorais em três enquadramentos. No das eleições majoritárias, no das eleições proporcionais, e no enquadramento resultante da alocação de cadeiras nas câmaras municipais, todos dispostos ao lado de indicadores sociais, em sete ondas de realização, com um $i \approx 5.550$ e um $t = 7$. Além da originalidade dos dados, da aplicação diversificada de medidas dedicadas às principais variáveis, da magnitude de casos e da fronteira contextual quanto às hipóteses investigadas na granularidade analisada, salvo melhor juízo, indico serem duas as inovações que melhor caracterizam este artigo: a adoção de uma estrutura de dados incomum nos estudos dados à temática e sendo este o primeiro trabalho a avançar na adoção de uma abordagem dinâmica sobre os dados.¹

Sugestões correntes sobre a maneira de arrumar dos dados

Além dos detalhes anteriormente discutidos sobre a adequação da forma funcional e sobre a acomodação de efeitos interativos, ainda temos mais um ponto a observarmos entre as abordagens mais comuns.

Segundo Geys, temos duas abordagens mais comuns sobre os dados, na forma que foram empregadas. Estas duas abordagens são dois *workflows* que diferem na maneira que arranjam os dados: a “abordagem por eleição”, de Rae (1967), e a “abordagem por sistema eleitoral”, de Lijphart (1990). Para Rae, cada eleição é considerada uma unidade observacional e uma unidade de análise que carrega especificidades que não devem ser suprimidas, portanto, as diferenças de cada eleição não devem ser ignoradas. Entendimento que resulta em uma modelagem ideal que toma todas as variáveis e covariáveis da matriz de desenho “eleição a eleição”. Este modo de operação assume que, em resumo, cada eleição tende, teoricamente, a possuir seu próprio espaço de realização e independência, a carregar especificidades e, além disso, cada eleição importa. Para Lijphart, por outro lado, o analista parte de um pressuposto que o maior interesse teórico, e das proposições carregadas em cada, reside sobre as diferen-

1. O “Apêndice A – Resumo dos Dados” complementa as apresentações realizadas nesta seção com resumos estatísticos e informações sobre a adequação operadas nas variáveis empregadas.

ças marcantes entre regimes eleitorais. Portanto, se o regime eleitoral for o mesmo, as eleições em si não passam de eventos recorrentes sob mesmo conjunto de regras, e um mesmo mecanismo gerador de dados. Uma vez que o objetivo analítico residir na apreensão de características a serem generalizadas por regimes, o ideal é trabalhar “variáveis explicativas e explicadas em média, por sistema eleitoral”, pois o que importa são os sistemas eleitorais. Esta abordagem assume que, em resumo, o que interessa são os desfechos médios da variável resposta sobre cada sistema eleitoral modelado. Cada uma destas formas de arranjar os dados, além de ser uma solução operacional, carrega um conjunto de pressupostos que amarra o que será obtido como desfecho analítico.

Hipóteses

As principais hipóteses investigadas neste estudo duas hipóteses complementares que analisam o impacto da diversidade religiosa na configuração do sistema partidário, no número de partidos:

H_{1a}: O aumento da diversidade religiosa contemporânea aumenta o número de partidos.

H_{1b}: A presença de partidos minimamente religiosos em cenários religiosamente diversos durante as eleições potencializa o papel contemporâneo da diversidade religiosa, mediando o relacionamento anteriormente previsto (H_{1a}), e contribui para aumentar o número de partidos.

Adicionalmente, é importante lembrar que os municípios brasileiros ainda são marcados pela desigualdade social. Portanto, assumo a existência de retornos eleitorais provenientes de políticas sociais bem implementadas diminuem a capacidade de tradução prevista. Os resultados angariados pelos eleitores promovem retornos positivos para a avaliação do governo eleito e essa dinâmica carrega impactos contemporâneos (t) e imediatamente anteriores ($t - 1$) nas eleições. Esta dinâmica, com um arranjo de controle, talvez não seja interessante para países desenvolvidos. Mas, para as unidades locais do caso em tela, o poder explicativo de **H_{1a}** e **H_{1b}** devem desconsiderar estes retornos mais imediatos de uma gestão:

H₂: Melhorias de renda, educação e saúde (*positive social policies returns*) reduzem aumentos imediatamente anteriores e contemporâneos no número de parti-

dos, imprimindo incentivos contrários ao crescimento do número de partidos e aos relacionamentos declarados em H_{1a} e H_{1b} .

Por fim, devemos considerar que, ao lado dos retornos positivos promovidos por políticas sociais, os retornos positivos provenientes em termos de acumulação e diversificação econômica contemporânea também movimentem as funções de ganhos eleitorais provenientes dos relacionamentos principais em algum sentido. Isso demanda mais uma hipótese:

H_3 : Melhorias no volume e na diversificação das fontes do acúmulo de riqueza (*positive economic policies returns*) reduzem aumentos imediatamente anteriores e contemporâneos no número, imprimindo incentivos contrários ao crescimento do número de partidos e aos relacionamentos declarados em H_{1a} e H_{1b} .

Portanto, estes retornos contemporâneos e imediatamente anteriores dentre os principais setores econômicos criam incentivos positivos na avaliação dos administradores e dos representantes eleitos, reduzindo a votação dos desafiantes e dos partidos que optem pela entrada no pleito de uma dada localidade, e por consequência, reduzindo os incrementos no número de partidos.

Conceitos operacionais e variáveis

Número de Partidos

A variável dependente da análise é o número de partidos computado pela medida do número efetivo de partidos para duas situações diferentes: i. a situação eleitoral, responsável pela distribuição dos votos entre as legendas partidárias em disputa (N_v), e ii. a situação pós-eleitoral, dedicada a distribuição das cadeiras das câmaras entre aquelas que foram as legendas partidárias mais votadas (N_s). O que me permite apreender duas situações diferentes, uma anterior à aplicação da fórmula de alocação de vagas entre os partidos, olhando apenas a distribuição de votos, e outra após, contanto vagas alocadas. Além disso, o número de partidos pode estar sujeito a diferentes restrições de regimes eleitorais, de modo que essas duas situações de cálculo são enquadradas sob dois cenários jurídicos diferentes, de onde são esperados dois regimes distintos de acomodação dos dados. Um primeiro, de eleições majoritárias, em que o enquadramento jurídico restringe substantivamente os comportamentos dos eleitores, dos candidatos e dos partidos, e implica redução acentuada do número de partidos eleitorais, e outro, de

eleições proporcionais em variada magnitude dos distritos, em que essas restrições são bastante fracas, não implicando redução acentuada do número de partidos eleitorais.

O cálculo do número efetivo de partidos seguiu três formulações. A mais comum, operacionalizada por Laakso e Taagepera. Uma forma revisada, conforme proposta por Golosov (2009). E uma terceira, que trago visando melhorar a robustez das análises, baseada na complementar do índice B de Rosenbluth.

Diversidade Religiosa

A principal variável que emprego como variável explicativa do estudo é uma medida de diversidade religiosa que toma por base de cálculo parcelas de afiliação das denominações religiosas: o índice de fracionalização religiosa. Muito embora esta seja uma das medidas mais conhecidas e empregadas pela literatura internacional, sendo um tanto conhecida nos estudos que analisam a relação entre a diversidade social e os desfechos numéricos dos sistemas partidários, seu emprego dedicado a estudos locais é bastante raro, e no caso de análises locais e de eleições dos municípios brasileiros é inexistente.²

O crescimento volumoso de igrejas é geralmente explicado, para além das explicações endógenas, por dois fatores exógenos ao mercado religioso: a migração e a taxação sobre empreendimentos religiosos. A migração e a urbanização, como cofatores demográficos. A taxação (inexistente) como fator econômico. Neste período de 1990 a 2020, no entanto, ambos não passam por choques substantivos, que também traz uma certa calma e previsibilidade para as ações dos empreendedores religiosos. As alterações populacionais das cidades, e mais radicalmente das metrópoles brasileiras, tiveram seus momentos de acentuada aceleração durante nas décadas anteriores, nas décadas de 1970 e 1980. A taxação incidente sobre os empreendimentos religiosos, por sua vez, é um dos elementos que tendem a impactar na entrada de empreendimentos religiosos no mercado religioso, mas que, por sua vez, também não pas-

2. Apresentei os resultados das aplicações destes índices de diversidade religiosa para os municípios brasileiros em eventos (locais, regionais e nacionais) e grupos de pesquisa dedicados ao estudo da religião e do sistema partidário brasileiro: no XV Mostra de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), com o trabalho “Uma Descrição Macrossociológica do Mercado Religioso nos Municípios Brasileiros”, 2015; no I Congresso Nacional de Ciências Sociais (CONACSO), com o trabalho “Modernização, Pluralismo Religioso e Competição Eleitoral”, 2015; XII Encontro da Associação Nacional de Ciência Política (ABCP), com o trabalho “Igrejas e Partidos: Diversidade Religiosa e Competição Eleitoral nas Eleições Municipais Proporcionais dos Municípios Brasileiros, 2020”. Apresentei um dos primeiros esboços do *working paper* durante o curso de verão promovido pela International Political Association (IPSA) e pela Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2021. Mais recentemente apresentei mais uma versão do *working paper* no 46º Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), 2022.

saram por oscilações radicais. Ambos fatores impactam na difusão de igrejas, mas a modelagem adotada nos permitirá controlar por estes fatores.

O cálculo da diversidade religiosa seguiu três formulações. A mais comum, baseada no complementar do índice de concentração H, que na Ciência Política fora denominado índice F, por Douglas Rae (1960). Uma segunda forma, proposta por Jacob (2000), que é o cálculo de uma medida de desconcentração, a Entropia (E). E uma última, que proponho para seguirmos a verificação de robustez, baseada no complementar de outra medida de concentração, o índice B de Rosenbluth. Nas três aplicações considere todas as categorias desagregadas de afiliados por denominação religiosa e a parcela de não-afiliados (*the religiously unaffiliated*)³, seguindo, de modo geral, e principalmente na aplicação baseada no índice H, a operação mais comum na literatura.

Assim, produzi três pacotes de medidas com métricas de mesma lógica, porém, ligeiramente distintas, de diversidade religiosa e de número de partidos que me permitiram a realização de três cruzamentos de dados diferentes entre as variáveis.

Presença de Partidos Religiosos

Além da heterogeneidade social, a literatura recente tem acentuado a importância da presença de partidos temáticos. Esta presença de partidos minimamente religiosos é importante, pois são estes partidos políticos que tendem a ser dedicados e dispostos à integração dessas diversidades ao jogo eleitoral. São eles que tentam mobilizar e traduzir diversidade em votos. Assim, contabilizo a entrada de partidos religiosos nos pleitos locais como e a acomodação como variável mediadora dentro do modelo. Nesta identificação emprego variáveis indicadoras de presença a partir de uma lógica de “pelo menos um candidato com um voto” para o PRB (Partido Republicano Brasileiro) ou para o PSC (Partido Social Cristão) e construo três variáveis.⁴ Uma delas dedicada apenas a identificar a presença de qualquer um dos dois partidos de modo indistinto (*dum_part_rel*). Outras duas dedicadas a identificar a presença individual dos dois partidos (*dum_part_psc*, *dum_part_prb*). A variável binária para a presença de qualquer um dos dois partidos, será empregada nos modelos mais gerais, e as binárias que identificam as presenças individuais destes dois partidos, serão empregadas nos modelos específicos.

3. Abordagem similar pode ser encontrada em:

<https://www.pewresearch.org/religion/2014/04/04/global-religious-diversity/>

<https://www.pewresearch.org/religion/2014/04/04/methodology-2>

<https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/>

4. Mesmo procedimento de mensuração da entrada de partidos (*party entry*) é adotado, por exemplo, em outros estudos centrais a esta empreitada, em Geys (2006) e em Samuels e Zucco (2014; 2018).

Estes dois partidos não estiveram presentes ao longo de toda a série de dados e nem em todos os municípios, mas isto não é um problema. O PSC, fundado em 1980, esteve em todas as sete eleições municipais que compuseram a base de dados. O PRB, Republicanos, esteve presente nas eleições realizadas após 2006 (2008). Estes são dois partidos têm sido reconhecidos pelos estudiosos como partidos confessionais, ou como partidos “minimamente religiosos” da arena eleitoral brasileira.⁵

A literatura dedicada ao estudo do Republicanos (PRB) considera que o partido se destaca ante aos demais que tenham mantido relações com organizações religiosas. O partido tomou forma proeminente no lançamento de candidaturas após 1997, quando assume a coordenação intrapartidária e espacial, através da “(...) adoção do modelo de “candidatura oficial”, e isso “(...) representou um passo importante para o alcance dos objetivos político-eleitorais da IURD pois, ao decidir apoiar apenas seus próprios candidatos, a igreja cristalizou seu projeto político. Desse ano em diante, a Universal deixou de ser uma instituição apenas “envolvida em política” e passou a compor a arena eleitoral como um *player* relevante.” (Oro, 2003; Machado, 2006; Fonseca, 2008, Cerqueira, pp. 53. 2017; e Cerqueira pp. 4. 2021). Enquanto um contingente substantivo de pequenas legendas se encontra ameaçado de extinção, dadas as recentes reformas de fechamento dos sistema, o PRB e o PSC não correm riscos imediatos. A considerar as eleições de 2014, ambos partidos receberam, pelo menos 1,5% do total de votos válidos. O PSC recebeu pelo menos 1% de votos em 14 Estados, e o PRB em 26. O PSC elegeu pelo menos um deputado em 9 Estados, e o PRB em 12 Estados. Seus desempenhos eleitorais garantiram alguma chance de sobrevivência, mesmo mediante o aumento de algumas condições restritivas. Muitos partidos pequenos não atenderiam a estes três critérios caso a regra estivesse valendo em 2014. Isso tanto para partidos que tinham representantes eleitos, co-

5. Codato, Berlatto e Bolognesi (2018, pp. 879, pp. 881) identificam seis partidos confessionais de direita atuantes no Brasil: PRB, PSC, PEN, PHS, PR e PSDC. Não discordo dos autores e de sua leitura, mas adoto um seleção mais restritiva na operacionalização de minha análise por três motivos. PRB e PSC possuem registros documentais, materiais midiáticos e reportagens que associam, mais frequentemente, suas figuras de legendas partidárias à líderes, organizações e eventos marcadamente religiosos. A associação igreja-partido, nestes dois casos, embora seja veementemente negada pelas lideranças atuais de ambos lados, tende a transparecer em situações específicas, em momentos dramáticos e decisórios, e na concentração de candidaturas que empregam titulações religiosas em seus nomes de candidatura. Outro motivo, é o tamanho destas legendas: PEN, PHS e PSDC, são partidos extremamente pequenos, afastados de qualquer tipo que seja de enraizamento social, com poucas cadeiras em qualquer circunscrição representativa que seja. O PR, embora rompa com critérios, possui um forte fator de confusão: é uma legenda que procura destaque nacional na adoção de posicionamentos ideológicos baseadas no conservadorismo com liberalismo econômico (neoliberalismo econômico), sendo a religião uma parceria incidental, ou momentânea. Todavia, em contrapartida, ao meu recorte, apresento análises com a operacionalização proposta pelos autores visando ampliar a confiabilidade dos meus achados, por mais que isto adicione pormenores críticos provenientes, por exemplo, desse fator de confusão. Adoto a perspectiva de encontrar o melhor substituto contrafactual ao PRB, comparando-o, no caso, ao PSC, na mesma linha de raciocínio tomada por Cammet; Noves e Tuñol (2018).

mo: PEN, PHS, PRP, PSL, PT do B e Podemos. Mas também seriam atingidos aqueles partidos que não elegeram deputados: PCB, PCO, PMN, PPL, PRTB, PSDC, PSTU e PTC. Ou seja, cerca de 14 partidos.⁶

Turnos, Magnitudes, e Limites

Além do interesse específico na relação da diversidade religiosa com a configuração do sistema partidário, não há como ignorar os efeitos que os sistemas eleitorais. A literatura tem defendido que são capazes de imprimir diferentes níveis neste relacionamento dos decorrentes impactos dos incrementos da diversidade no crescimento do número de partidos. Portanto, para dar conta destas principais balizas legais mobilizo três variáveis: a possibilidade de realização de dois turnos (*dum_dois_turnos*)⁷, a magnitude dos distritos (*qtde_vagas*), e o quocientes eleitorais (*qcte_eleitoral*). Estas três variáveis são dedicadas ao acondicionamento da competição eleitoral a dois cenários eleitorais distintos. Primeiro, para o caso das eleições majoritárias, dos prefeitos, sigo as indicações da literatura e mobilizo a realização de dois turnos como uma variável binária dedicada a analisar os cenários das eleições majoritárias. Depois, para o caso das eleições proporcionais mobilizo as duas principais variáveis que a literatura aponta sintetizarem os principais determinantes legais operantes nas eleições proporcionais: a magnitude do distrito eleitoral e a cláusula de exclusão. O número de vagas disponíveis nos distritos eleitorais e os limites mínimos em termos de percentual de votos exigidos para entrada formal na distribuição de cadeiras. O patamar mínimo do ponto de vista de desempenho partidário que no caso brasileiro é chamado de quociente eleitoral.⁸

6. A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), em 2017, criou uma cláusula de desempenho para as legendas terem acesso ao Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV, a partir de 2018. Além disso, o texto também apresentou o fim das coligações para as eleições proporcionais, a partir das eleições de 2020. Com isso, partidos políticos pequenos passaram a correr o risco de serem encerrados:

<https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-em-1-turno-pec-que-cria-clausula-de-barreira-e-acaba-com-coligacoes-em-2020.ghtml>

<https://g1.globo.com/politica/noticia/clausula-de-barreira-teria-atingido-14-partidos-se-estivesse-em-vigor-em-2014.ghtml>

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/10/09/14-partidos-devem-ser-enquadrados-na-clausula-de-barreira-e-ficar-sem-fundo-partidario-e-tempo-de-tv.ghtml>

7. No Brasil, conforme exposto nos arts. 28, 29, inciso II, e 77, da Constituição de 1988, o segundo turno poderá ocorrer apenas nas eleições majoritárias para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal, e no caso dos prefeitos e vice-prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Portanto, demais casos, pleitos e cargos; senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, assim como prefeitos e vice-prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores são eleitos em uma única votação.

8. A variável dedica à magnitude do distrito eleitoral apresenta alguns percalços em seu emprego que são provenientes da forma como ela é construída. Muitos municípios pequenos integram as menores faixas de magnitude, contando 9, 11 ou 13 vagas, e uma pequena quantidade de municípios populacionalmente maiores, e logo, com eleitorados também maiores, contam entre as demais faixas de vagas.

Antes de avançar, é bom notar que os sistemas eleitorais, em sentido estrito, não deveriam ser abordados e acomodados como matrizes de covariáveis exógenas (Benoit, 2001, 2002). Como caso mais emblemático, a magnitude dos distritos, por exemplo, não pode ser tratada, como uma variável independente, puramente exógena. Para o caso brasileiro, o motivo é simples: os vereadores têm autonomia para reduzir ou ampliar a quantidade de vagas das câmaras municipais. De modo geral, dentro da série estudada, as mudanças tenderam, quase sempre, à ampliação de vagas. Entretanto, posso exemplificar: nas eleições municipais de 2020 um município contou 7 vagas para vereador, e isso me deixou bastante curioso. Identificado o caso, fiz o apontamento na Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendendo este caso como caso anômalo, e que porventura demandasse revisão da base de dados. Anomalias podem mesmo acontecer nas bases de dados, esta não foi a primeira vez que entrei em contato com o TSE. Porém, para minha surpresa, o dado estava correto.⁹ Este seria o único município brasileiro com menos de 9 vagas nos últimos 20 anos. Aconteceu mesmo de um corpo de legisladores eleitos em 2016 optar, por iniciativa própria, pela redução do número de vagas disponíveis para 7. Este caso é uma curiosidade que nos serve na demarcação de dois limites: primeiro, no quanto podemos exigir exogeneidade estrita da magnitude, em termos empíricos; segundo, no quanto um corpo de legisladores são bons representantes de um momento crítico, e efetuam a execução de uma demanda social extremamente crítica aos cargos eleitos e aos atores envolvidos na representação política, promovendo cortes e acentuando a redução de gastos.

Desenvolvimento Socioeconômico

Utilizo ainda um conjunto de indicadores para dar conta do nível de redistribuição de riquezas, o nível de desenvolvimento dos municípios. Este conjunto é constituído pela aplicação adaptada do Índice de Desenvolvimento Humano (S_4 : HDI) ao contexto local brasileiro e seus municípios, e pelas suas componentes: o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Educação (S_1 : EHDI), da Longevidade (S_2 : LHDI) e da Renda (S_3 : IHDI).¹⁰ Assim, a matriz

9. Solicitação de atendimento (Protocolo nº: 55167808090339, de julho de 2022), com questionamento sobre o número de vagas da Câmara Municipal de Itaú de Minas (MG). Como aponta a matéria do Site da Câmara Municipal “o Plenário discutiu e aprovou, já em segundo turno, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 03/2019, que prevê a redução do número de Vereadores no Poder Legislativo Itauense”.
<https://www.itaudeminas.mg.leg.br/institucional/noticias/camara-aprova-reducao-do-numero-de-vereadores>

10. Índice multidimensional, proposto por Amartya Sen, que sintetiza incrementos nos anos de escolaridade, na longevidade e na distribuição de renda de uma população. Uma indicadora de desenvolvimento focalizada na melhoria da qualidade de vida. No caso brasileiro, a medida é uma adaptação deste conhecido Índice de Desenvolvimento Humano (HDI) dedicada aos municípios, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Programa das Nações Unidas (PNUD) e a Fundação João Pinheiro (FJP),

dedicada a investigar os efeitos socioeconômicos moderadores, matriz **S**, conta com quatro variáveis.

Acumulação e Diversificação Econômica

Ao lado destes três blocos de variáveis mais importantes à análise, emprego ainda um conjunto de indicadores para acomodar, de modo geral, a capacidade acumulativa de riqueza dos municípios. Este conjunto, visando dialogar com os empregos mais comuns da literatura, é constituído pelo Produto Interno Bruto (E_1 : GDP) e pela Fracionalização do Produto Interno Bruto entre setores da economia (E_2 : FGDP)¹¹. Deste modo, a matriz **E**, dedicada a investigar os efeitos econômicos moderadores, conta, portanto, com três variáveis.

Caracterização Demográfica

Adoto ainda algumas variáveis para capturar a heterogeneidade demográfica dos municípios. Foram utilizadas a População (POP), a Taxa de Urbanização (UT) e grupos de Décimos da População (DPOP). A depender do modelo apresentado, trabalho com duas formas de inclusão da variável população. As categorias formadas por cortes dados pelos decis, com quantidades aproximadas de elementos (municípios), por sua vez, tomaram por base as populações municipais de um ano médio da série, o ano de 2010. Estes décimos foram utilizados nos ajustes dos modelos sempre em relação ao primeiro décimo, grupo dos menores valores de população, visando acomodar regimes dos impactos de acordo com o tamanho da população municipal.

Situação Regional

Além das *dummies* de controle demográfico, construí variáveis dicotômicas para as regiões brasileiras (R_1 : Macrorregiões), mais uma vez, visando dar conta da heterogeneidade regional. Estas foram empregadas nos ajustes de regressão em relação à Região Centro-Oeste, contraste mais próximo da média geral da heterogeneidade religiosa. Além dessas variáveis de posicionamento regional, outras indicadoras foram criadas para municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (R_3 : M) e municípios que são Capitais de Estados (R_2 : C). Portanto, a

de Minas Gerais (MG).

11. A fracionalização do produto interno bruto dos municípios foi contabilizada entre quatro setores: indústria, agropecuária, serviços e impostos.

matriz **R**, minha matriz dedicada a apreender acomodações regionais específicas, conta com três variáveis.

O quadro a seguir apresenta todas as variáveis e as respectivas matrizes mobilizadas e indica os principais tipos, classificações e operações adotadas.

Quadro 01. Variáveis e matriz de desenho.

n	nome		matriz		variável		situação	classificação das regressoras					
			Y	Y ₁				tipo	var. no tempo	corr. com erros	instrumento		
1	Número de partidos		Y	Y ₁	n	contínua	explicada política						
2	Diversidade religiosa		X	X ₁	relig_f	contínua	explicativa social	exógena	sim	não		sim, interno	
3	Partidos religiosos			X ₂	dum_part_rel	binária	explicativa, mediadora político-institucional	endógena ^c	sim	sim		sim, interno	
5	PRB			X ₃	dum_part_prb	binária	explicativa, mediadora político-institucional	endógena ^c	sim	sim		sim, interno	
4	PSC			X ₄	dum_part_psc	binária	explicativa, mediadora político-institucional	endógena ^c	sim	sim		sim, interno	
6	Turno	majoritárias	I	I ₁	dum_dois_turnos	binária	mediadora institucional	exógena	sim	não		não	
7	Magnitude	proporcionais		I ₂	qtde_vagas	discreta (contínua)	mediadora político-institucional	endógena ^a	sim	sim		não	
8	Quociente eleitoral	proporcionais		I ₃	qcte_eleitoral	contínua	mediadora institucional	exógena	sim	não		não	
9	Índice de des. humano, educação		S	S ₁	idh_e	contínua	explicativa social, controle	exógena	sim	não		sim, externo	
10	Índice de des. humano, longevidade			S ₂	idh_l	contínua	explicativa social, controle	exógena	sim	não		sim, externo	
11	Índice de des. humano, renda			S ₃	idh_r	contínua	explicativa social, controle	exógena	sim	não		sim, externo	
12	Índice de des. humano			S ₄	idh	contínua	explicativa social, controle	exógena	sim	não		sim, externo	
13	Prod. interno bruto		E	E ₁	pib	contínua	explicativa econômica, controle	exógena	sim	não		sim, externo	
14	Fracionalização prod. interno bruto			E ₂	f_pib	contínua	explicativa econômica, controle	exógena	sim	não		sim, externo	
15	Taxa de urbanização		D	D ₁	tax_urb	contínua	explicativa demográfica, controle	determinada ^d	sim	sim		sim, externo	
16	População			D ₂	pop_tot	discreta (contínua)	moderadora demográfica, controle	endógena ^b	sim	sim		sim, externo	
17	Décimos populacionais			D ₃	dum_pop	binária, 10 níveis	moderadora demográfica, controle	determinada ^{d,e}	fixa (y: 2010)	–		–	
18	Capitais de Estado		R	R ₁	dum_mun_cap_uf	binária	moderadora regional, controle	exógena ^e	fixa (y: 2010)	–		–	
19	Regiões metropolitanas			R ₂	dum_mun_rm	binária	moderadora regional, controle	exógena ^e	fixa (y: 2010)	–		–	
20	Macrorregiões			R ₃	dum_reg	binária, 5 níveis	moderadora regional, controle	exógena ^e	fixa (y: 2010)	–		–	

Methodological Note^a: A magnitude do distritos das eleições municipais proporcionais brasileiras não é uma variável exógena. Os vereadores podem aumentar (ou diminuir) o número de vagas mediante o aumento da pressão dos candidatos e dos partidos que estão competindo. Além desta quebra direta do pressuposto de exoneidade estrita, outros elementos políticos podem interferir e retroalimentar a variável magnitude do distrito (backdoor). Diferentemente do caso da Bélgica, por exemplo, conforme apontado em Geys (pp. 282, 285, 286 e 292, 2006).

Methodological Note^b: A população tem sido considerada uma regressora importante e exógena por grande parte dos estudos eleitorais. Porém, não é absurdo pressupor que uma parte substantiva das matrizes relacionadas acima tendem a responder justamente de acordo com os tamanhos populacionais. A diversidade religiosa, ou mesmo outras diversidades, respondem funcionalmente aos tamanhos populacionais. Ou seja, pelo menos de partida é possível presumir que quanto maior a capacidade de suporte populacional para as matrizes X, S ou E, tomando-se a título de exemplo estas mesmas variáveis, maiores deverão ser os níveis de diversidade religiosa observada, de entrada de partidos diferentes, os partidos religiosos entre eles, e maior serão os níveis de acúmulo econômico. Portanto, incluir a população no lado direito das equações não é uma tarefa trivial.

Methodological Note^c: A entrada e a disposição de partidos em determinados ambientes, podemos presumir que obedeça a certa disponibilidade de oportunidades para um dado nicho. Deste modo, quanto menor o número de partidos políticos religiosos em uma dada cidade, maior a chance de que nas próximas eleições algum partido se posicione aproveitando esta oportunidade. Ou seja, os partidos religiosos entram olhando sua abertura social e sua concorrência com outros partidos existentes, o que a faz tem um alto grau de colinearidade com a principal variável dependente mobilizada e também com a variável dependente.

Methodological Note^d: Os grupos de Décimos populacionais (D₃) e a Taxa de urbanização (D₁) apresentaram um alto nível de correlação com as forças sociais e as pressões políticas que culminaram na transição da ditadura para a Sexta República e a formação do sistema político institucionalizado na Constituição de 1988. Entre 1985 e 1995 o sistema partidário passou por muitos choques econômicos, sociais e políticos, que atingiram sua acomodação e sua formação. Estes impactos têm efeitos que tendem a estar correlacionados com erros passados da janela de observação determinada por este estudo.

Informative Note^e: As variáveis Décimos populacionais (D₃), Capitais de Estado (R₁), Regiões metropolitanas (R₂) e Macrorregiões (R₃) são variáveis binárias que variam para os indivíduos mas não no tempo (t). Foram construídas tomando-se por ano base o ano de 2010. As demais variáveis apresentam variação no tempo.

Equacionamento dos pressupostos, das hipóteses, e expectativas

Cox (1997), Ordeshook e Shvetsova's (1994), Geys (2012) e Stoll (2012), ao apresentarem suas respectivas análises, chamam atenção à formulação adequada de equações e testes de hipóteses e a adoção da interação entre heterogeneidade social e o sistema eleitoral. A importância disso, explica Geys, é a de que, por um lado, assumir independência entre a heterogeneidade social e o regime eleitoral (principalmente a magnitude do distrito) nos leva a um modelo aditivo. Por outro, assumir a interação entre a heterogeneidade social e o regime eleitoral nos leva a outro tipo de modelo, um modelo interativo. Ao longo do desenvolvimento do tema tivemos modelos exclusivamente dedicados a investigar a relação dos sistemas eleitorais com o número de partidos, assumindo independência, como em Rae, Shugartt. O trabalho de Powell (1982) merece destaque quanto à aplicação deste tipo de modelo, um dos primeiros esforços analíticos de grande escopo sobre o tema. O que faz com que este seja um dos poucos trabalhos que conta com mais de uma variável explicativa dedicada à heterogeneidade social. Por outro lado, um dos primeiros esforços de modelagens que assumem e declaram a interação entre os termos, e um modelo interativo, podem ser lastreados aos trabalhos de Ordeshook e Shvetsova's (1994), e logo depois, a Amorim-Neto e Cox (1997).

Portanto, para analisar o relacionamento empírico do número efetivo de partidos em função da diversidade religiosa, ajusto modelos lineares com subconjuntos de covariáveis de interesse de acordo com duas perspectivas. Primeiro, ignoro a estrutura dos dados e as sugestões correntes na literatura, ignoro eventuais interações entre as variáveis e apresento modelos populacionais voltados a explorar a relação entre as covariáveis adotando hipóteses ingênuas. Depois, adoto postura e variáveis teoricamente posicionadas e ajusto modelos específicos à estrutura dos dados. Estes últimos serão voltados a explicar o comportamento funcional da variável resposta e a identificar e mensurar a importância de cada variável explicativa. Abaixo, segue apresento a equação que relaciona as hipóteses com cada matriz de temática de dados, atendendo-se as especificidades, singularidades, interações, restrições e controles.

Main estimation equation

equação específica	interações	hipóteses
N =		
+ β_0		
+ $\beta_1 N_{i(t-1)}$		
+ β_2 qtde_vagas _{it} + β_3 qcte_eleitoral _{it}	I ₁ ; I ₂	I H _{1a}
+ β_3 relig_f _{it} + β_4 relig_f _{i(t-1)}	X ₁	X
+ β_5 part_psc _{it}	X ₃	X:I H _{1b}
+ β_5 relig_f _{it} × part_psc _{it}	X ₁ :X ₃	
+ β_7 relig_f _{it} × part_psc _{it} × qtde_vagas _{it}	X ₁ :X ₃ :I ₁	
+ β_8 relig_f _{it} × part_psc _{it} × qcte_eleitoral _{it}	X ₁ :X ₃ :I ₂	
+ β_9 relig_f _{it} × part_psc _{it} × qtde_vagas _{it} × qcte_eleitoral _{it}	X ₁ :X ₃ :I ₁ :I ₂	
+ β_{10} part_prb _{it}	X ₄	X:I
+ β_{11} relig_f _{it} × part_prb _{it}	X ₁ :X ₄	
+ β_{12} relig_f _{it} × part_prb _{it} × qtde_vagas _{it}	X ₁ :X ₄ :I ₁	
+ β_{13} relig_f _{it} × part_prb _{it} × qcte_eleitoral _{it}	X ₁ :X ₄ :I ₂	
+ β_{14} relig_f _{it} × part_prb _{it} × qtde_vagas _{it} × qcte_eleitoral _{it}	X ₁ :X ₄ :I ₁ :I ₂	
+ β_{15} idh_e _{it} + β_{16} idh_e _{i(t-1)}	S ₁	S H ₂
+ β_{17} idh_l _{it} + β_{18} idh_l _{i(t-1)}	S ₂	
+ β_{19} idh_r _{it} + β_{20} idh_r _{i(t-1)}	S ₃	
+ β_{21} pib _{it} + β_{22} pib _{i(t-1)}	E ₁	E H ₃
+ β_{23} f_pib _{it} + β_{24} f_pib _{i(t-1)}	E ₂	
+ β_{25} pop_tot_e1 + β_{26} pop_tot_e2 + β_{27} pop_tot_e3	D ₁	D
+ β_{28} tax_urb _{it} + β_{29} tax_urb _{i(t-1)}	D ₂	
+ β_{30} dt_3 + β_{31} dt_4 + β_{32} dt_5 + β_{33} dt_6 + β_{34} dt_7		T
+ a_i (termo de erro individual) (individualidades)	U ₁	U
+ u_{it} (termo de erro idiossincrático) (idiossincrasias)	U ₂	

Informative Note: Esta equação é um instrumento didático do efeito médio que pretendemos medir e da matriz de desenho adotada. É importante salientar que cada uma das aplicações encontradas nos dois blocos da seção de Resultados exige acomodações e reacomodações algébricas, conforme cada estratégia de ajuste. O esforço de apresentação detalhada da equação de cada modelo segue no Anexo 3.

Methodological Note: O leitor atento perceberá que esta *original level equation* sugere a construção de estimadores para painéis dinâmicos em que, ao seguirmos estritamente o que versa a notação, surgirão problemas de endogeneidade. Como aponta Nickel (1991), no caso de uma aplicação direta desta equação apresentada nos leva a estimadores de efeitos fixos enviesados e inconsistentes.

Recapitulando, essa equação apresenta a forma geral dos testes operados nos dois momentos de investigação. No primeiro adoto uma postura ingênua, que significa a aplicação de uma série de análises exploratórias com uma coleção de três modelos: uma regressão linear múltipla (*pooled OLS*), uma regressão linear ponderada (*weighted OLS*) e um modelo baseado nas médias das variáveis para todo o período (*between OLS*). No primeiro caso, apenas

empilho os dados e assumo atendimento às condições de ajuste dos modelos. No segundo caso, após identificar um problema de heterocedasticidade, aplico uma modificação na matriz de variâncias e covariâncias. No terceiro e último caso, adoto estratégia de tentar excluir os efeitos omitidos que estejam operando na matriz de desenho da investigação, e sigo a sugestão de observar os desfechos médios de cada sistema, uma das sugestões da literatura. Veremos que cada uma destas aplicações ressalta um ponto analítico e alimenta a discussão com a literatura e com o que tem sido as soluções comumente adotadas.

Após discutirmos algumas observações e apontamentos dados pela literatura correlata, adoto um tipo específico de construção analítica. Neste segundo momento, meu interesse está dedicado ao caso brasileiro de fato e nas causas sociais do incremento do número de partidos. Assim, avanço e analiso de fato as hipóteses estabelecidas com a abordagem que entendo ser a adequada à questão de pesquisa e a esta estrutura de muitos casos (i) e poucas unidades de tempo (t) (*short dynamic panel data models*). De modo geral, portanto, o percurso exploratório adotado tem o objetivo de chegar no emprego de três técnicas de estimação para modelos de painel dinâmicos, que também podem ser encontradas na literatura de técnicas de estimação por variáveis instrumentais. Em termos específicos, emprego: a estimação de mínimos quadrados baseada em primeiras diferenças em um estágio e dois estágios (TSLS), conforme Anderson e Hsiao (1981, 1982); a de estimadores de momentos generalizados baseada em primeiras diferenças (Difference GMM Estimators, Generalized Method of Moment (GMM)), conforme Arellano e Bond (1991), a de estimadores de um modelo System GMM, de Blundell e Bond (1998). Com isso, avanço no cuidado necessário com a heterocedasticidade, a autocorrelação serial dos dados e a endogeneidade. Porém, antes de encerrar esta seção de Materiais e Métodos e avançar para seção dedicada à apresentação dos resultados, é importante listar aqueles detalhes que estão ao largo da análise realizada.

Elementos omitidos

Esta análise ignora alguns pontos que podem ser nevrálgicos para as suas próprias constatações e generalizações. Do mais externo a matriz de desenho adotada, são eles: *i.* a natureza e a estrutura espacial da base de dados trazida por uma certa ingenuidade relativa, pela não adoção de uma técnica de amostragem e pela inclusão de grande número de municípios avizinha-dos (postura bastante permissiva com a entrada de um processo espacial de acomodação dos

dados)¹², *ii.* relações cooperativas ou competitivas com agentes de outros níveis de governo durante as eleições municipais trazidas por conta de uma característica do arranjo político-administrativo, onde as eleições estaduais, que ocorrem com as eleições gerais, e são separadas das eleições municipais, locais (o que dá ampla margem a apoios eleitorais formais ou informais de uma coleção de políticos durante as eleições municipais)¹³, *iii.* os movimentos associativos interpartidários viabilizados, incentivados e potencializados por conta do casamento entre representação proporcional e permissão de associações formais entre organizações partidárias com a finalidade estrita de concorrerem nos pleitos (coligações)¹⁴ *iv.* relacionamentos cooperativos ou competitivos entre os candidatos durante as eleições de uma mesma cidade ante os dois enquadramentos dados pelos regimes eleitorais (apoios individuais com o intuito de formar ou ampliar coalizões)¹⁵, e *v.* a configuração e a reconfiguração estratégica das listas de candidatos ofertadas pelos partidos entre eleições ou na mesma eleição (falta de estabilidade com listas extremamente distintas entre dois pleitos e acordos entre candidatos internos à lista)¹⁶.

-
12. Caso em que variável dependente ou independente obedece a um modelo espacial de acomodação, como no processo de difusão de igrejas, algo relatado e apresentado na literatura (Alves, Cavenaghi e Barros, 2016). Ou ainda no caso de um modelo de acomodação espacial do comportamento estratégico dado pela teoria, algo relatado e apresentado na literatura como uma forma de distribuição modelo de coordenação de eleitoral (Novaes, 2017; Cerqueira, pp. 56. 2017, 2020; Araújo, pp. 51, 2019). Ou seja, tanto as igrejas, em sua função objetivo, quanto os políticos, em sua função objetivo, obedecem uma lógica de distribuição via malha rodoviária urbana. Isso resulta na possibilidade de um regime logístico espacial acomode uma matriz de incentivos do cruzamento de atores, com um *spillover effect* de outro fenômeno ou processo paralelo. Este seria um caso que podemos ainda considerar a imbricação entre os dois regimes (Almeida, 2012, pp. 29 e 30), o de dependência espacial, do caso das estradas e da fé, e o de heterogeneidade espacial, no caso dos diferentes movimentos de coordenação e organização dos eleitores via *brokeragem* religiosa.
 13. Caso em que poderíamos observar regimes de influência eleitoral contemporânea entre Estados decorrentes da atuação governamental ou eleitoral de um governador, na implementação de políticas públicas, por exemplo, ou de senador eleito, ou mesmo de deputados, via liberação de emendas (Nicolau, pp. 111 e 116, 2007). Vale frisar que os Estados são os distritos eleitorais dos cargos eletivos que administram e legislam nos Estados, com Governadores e Deputados Estaduais, e o são da Federação, para os cargos de Deputado Federal e Senador da República. (Amorim Neto, 2012) e voto partidário não-retrospectivo.
 14. Caso em que poderíamos observar espaços de ação dados *i.* pelo sistema eleitoral proporcional de lista aberta (Nicolau, pp. 111, 2007) (Nicolau, 1995, 2006) e *ii.* pela centralidade que os deputados depositam nas bases municipais.
 15. Caso em que poderíamos observar coalizões eleitorais formalizadas ou não formalizadas em chapas e coligações comuns na concorrência para executivo e para legislativo.
 16. Caso em que poderíamos observar a volatilidade da oferta, conforme defendem Peres, Meirelles, Silva, 2018, ou a formação de parcerias e acordos de troca de capacidade de alocação de candidaturas, tempo de propaganda e com a coordenação de candidaturas potencialmente indesejadas, conforme defendem Wylie, Santos e Marcelino, 2019.